

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ФИБРОЗ ТИПИДАГИ ОВОЗ БОЙЛАМЛАРИ ПОЛИПЛАРИНИНГ ТЎҚИМА ДАРАЖАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИ ВА ПАТОМОРФОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ**Жуманов З.Э., Иноятлов Ш.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Овоз бойлами фиброз полипи тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 17 беморларнинг овоз бойламиндан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, овоз бойларида ҳосил бўлган полип асосини фиброз тўқима ташкил қилади. Полипларнинг устидан юпқа кўп қаватли ясси эпителий қопалаб олади. Полип таркибидаги қон томирларнинг ўтказувчанлиги ортиши натижасида оқсилларнинг чиқиши ва гиалиноз ривожланиши кузатилади. Бу ўзгаришлар ўз навбатида коллаген толларида дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Шунингдек кўп қаватли ясси эпителийда патоморфологик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади.

Калит сўзлар: овоз бойлами, фиброз полип, коллаген тола, ясси эпителий, дистрофия, гиалиноз, инфилтрация.

TISSUE-LEVEL CHANGES AND PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROUS VOCAL CORD POLYPS**Zhumanov Z.E., Inoyatov Sh.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To identify structural changes in fibrous vocal cord polyps, a pathomorphological analysis of tissue sections taken from the vocal cords of 17 patients was conducted. It was found that the base of the polyp developing in the vocal cords is formed by fibrous tissue. The polyps are covered by thin stratified squamous epithelium. Increased vascular permeability in the polyp leads to protein release and the development of hyalinosis. These changes, in turn, cause degenerative changes in the collagen fibers. The development of pathomorphological changes in the stratified squamous epithelium was also noted.

Keywords: vocal cords, fibrous polyp, collagen fiber, squamous epithelium, dystrophy, hyalinosis, infiltration.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТКАНЕВОМ УРОВНЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЛИПОВ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК ФИБРОЗНОГО ТИПА**Жуманов З.Э., Иноятлов Ш.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для выявления изменений в структурах фиброзных полипов голосовых связок был проведен патоморфологический анализ срезов тканей, взятых из голосовых связок 17 пациентов. Было установлено, что основание полипа, образующегося в голосовых связках, формируется фиброзной тканью. Полипы покрыты тонким многослойным плоским эпителием. В результате повышения проницаемости кровеносных сосудов в полипе наблюдается высвобождение белка и развитие гиалиноза. Эти изменения, в свою очередь, вызывают дистрофические изменения коллагеновых волокон. Также отмечено развитие патоморфологических изменений в многослойном плоском эпителии.

Ключевые слова: голосовые связки, фиброзный полип, коллагеновое волокно, плоский эпителий, дистрофия, гиалиноз, инфилтрация.

Кириш. Бутун дунёда овоз бойламларининг полипи аҳолининг 1% дан камроғида учрайди, эркакларда аёлларга нисбатан кўп учраши қайд этилади. Овоз бойлами полиплари билан оғриган беморлар одатда оғир дисфонияни бошдан кечирадилар, бу эса овоз билан боғлиқ касб эгалари учун жиддий муаммолар туғдиради. Овоз бойламининг функциясидаги ўзгаришлар беморларнинг мулоқот қобилиятларига, психологик ҳолатига таъсир қилади ва уларнинг ишлаш қобилиятини чеклайди. Овоз бойламлари полиплари ҳикилдоқнинг ўсимтасимон ҳосилаларига киради. Улар худди тугунчалар каби аҳолининг 1% дан камида учрайди, бунда эркаклар ва аёллар нисбати 2:1 ни ташкил этади [1, 10]. Жанубий Корея олимларининг тадқиқоти шуни кўрсатдики, тарқалиши бўйича полиплар ҳикилдоқдаги овоз бойламлари тугунчаларидан кейинги иккинчи патологик жараён

ҳисобланади [2, 9]. Овоз бойлами полипи билан касалланган беморлар овози учун яққол ифодаланган дисфония (овоз бўғилиши) хос бўлиб, бу айниқса овоз-нутқ касби эгалари учун жиддий муаммоларни юзага келтиради. Овоз функциясининг ўзгариши беморларнинг мулоқот имкониятларига, психологик ҳолатига таъсир қилади ва уларнинг меҳнат қобилятини чеклайди [3, 4]. Шунинг учун ҳам овоз бойламлари полипларини патоморфологик жиҳатдан чуқур таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади. Овоз бойлами фиброз полипининг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг оториноларингология бўлимида бурун бўшлиғи полиплари бўйича жарроҳлик амалиёти ўтказилган қилинган 28 нафар беморларнинг жарроҳлик материаллари патоморфологик текширувдан ўтказилди. Шулардан, 23 нафари эркаклар ва 5 нафари аёллардир. Ҳосилдан 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батаридан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олинди, улар гематоксилин-эозин, Ван-гизон ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Макроскопик жиҳатдан, ўлчамлари 0,4x1,0x0,2 см бўлган, юзаси силлиқ оч пушти ранли ингичка оёқчалари мавжудлиги аниқланди. Ушбу ҳосилдан тайёрланган тўқима бўлакчаларининг микроскопик текширувида, юпқа кўп қаватли ясси эпителий билан қопланган фиброз тўқимадан иборат (1-расм).

1-расм. Овоз бойламининг фиброзли полипи. Кўп қаватли ясси эпителий. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Овоз бойлами фиброз полипининг фиброз тўқимаси оралиқларида оқсил массаси тўпланганлиги кузатилади (2-расм).

2-расм. Овоз бойламининг фиброзли полипи. Кўп қаватли ясси эпителий. Фиброз тўқимасида оқсил тўпланиши. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Булар коллаген толалар атрофида кўпроқ тўпланган бўлиб пикрофил ҳолатида эканлиги қайд этилади. Бундан ташқари полипнинг таркибида синусиод типидagi кўплаб қон томирлар мавжуд бўлиб, уларнинг девори қалин эканлиги ва пикрофилларнинг шимилганлиги қайд этилади. Айрим препаратларнинг кўрув майдонида қон томирларда тромбоз ҳолати аниқланади. Шунингдек, диапедез қон қуйилишлар, макрофагларнинг тўпланиши, лимфогистиоцитар инфильтрация ва айрим препаратларда яқка ҳолатдаги гигант ҳужайра аниқланади. Бир қанча полипларнинг марказининг сийраклашуви, шишинганлиги ва стромасининг миксоматоз ўзгарганлиги аниқланади (3-расм).

3-расм. Овоз бойламининг фиброзли полипи. Стромасининг миксоматоз ўзгариши. Гематоксиллин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Бундан ташқари, полип таркибидаги қон томирларнинг ўтказувчанлиги ортиши натижасида фиброз тўқиманинг шишиниш ва оқсилнинг шимилиши кузатилади. Кейинчалик оқсилнинг зичлашиши натижасида гиалиноз ҳолати ва коллаген толаларида дистрофик ўзгаришлар ривожланиши кузатилади.

Муҳокама. Клиник-морфологик жиҳатдан полипларнинг шишган (шишсимон), фиброз ва ангиоматоз турлари фарқланади. Бу ҳосилалар кенг асосда ёки оёқчада жойлашган бўлиши мумкин, бу эса уларнинг фонация (овоз чиқариш) ва нафас олиш вақтида силжишига имкон беради, яъни полиплар ҳаракатланиб туради [5]. Овоз бойламлари полипларининг гистологик, гистокимёвий ва электрон-микроскопик текширувлари қон томирлари ўтказувчанлигининг ўзгаришини ва унинг чегарасидан ташқарига фибрин ҳамда эритроцитлар чиқишини кўрсатди. Полип шаклланишининг асосий патогенетик механизми Рейнке ости бўшлиғида микроциркуляциянинг (қон айланишининг) бузилиши ҳисобланади. Ҳақиқатда полиплари такрорий жароҳатлар, яъни овоз бойламларининг ҳаддан ташқари зўриқиши натижасида базал мембрананинг шикастланиши ва юққалашиши туфайли юзага келган [4,6,7,8]. Овоз бойлами полипнинг микроскопик текширувида, юққа кўп қаватли ясси эпителий билан қопланган фиброз тўқимадан иборат. Унинг оралиқларида оқсил массаи тўпланганлиги кузатилади. Булар коллаген толалар атрофида кўпроқ тўпланган бўлиб пикрофил ҳолатида эканлиги қайд этилади. Бундан ташқари полипнинг таркибида синусиод типидagi кўплаб қон томирлар мавжуд бўлиб, уларнинг девори қалин эканлиги ва пикрофилларнинг шимилганлиги қайд этилади.

Хулоса. Овоз бойларида ҳосил бўлган фиброзлиполип асосини фиброз тўқима ташкил қилади. Фиброзли полипнинг устидан юққа кўп қаватли ясси эпителий қопалаб олади. Фиброзли полип таркибидаги қон томирларнинг ўтказувчанлиги ортиши натижасида оқсилларнинг чиқиши ва гиалиноз ривожланиши кузатилади. Бу ўзгаришлар ўз навбатида коллаген толаларида дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Шунингдек, кўп қаватли ясси эпителийда патоморфологик ўзгаришлар ривожланиши қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Василенко Ю. С. Голос. Фонологические аспекты. М.: Дипак, 2013. 396 с.
2. Корень Е. Е., Степанова Ю. Е., Ильинская Е. В. Клиническая и морфологическая диагностика полипов голосовых складок. Материа-

лы IX Международного Петербургского форума оториноларингологов России. СанктПетербург: Полифорум групп, 2020. С. 264–265.

3. Оториноларингология: национальное руководство / Под ред. В. Т. Пальчуна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

4. Степанова Ю. Е., Корень Е. Е., Готовяхина Т. В. Клинико-диагностический алгоритм работы врача-оториноларинголога с профессионалами голоса. Российская оториноларингология. 2019;1:116-123.

5. Abitbol J. Atlas of laser voice surgery. San Diego: Singular, 1995.

6. Malik P., Yadav S.P.S., Sen R., Gupta P., Singh J., Singla A., Vashisht S. The Clinicopathological Study of Benign Lesions of Vocal Cords. Indian. J. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2019. Oct.;71(Suppl 1):212-220. <https://doi.org/10.1007/s12070-017-1240-0>

7. Martins R. H., Defaveri J., Domingues M. A., de Albuquerque e Silva R. Vocal polyps: clinical,

morphological, and immunohistochemical aspects. J Voice. 2011. Jan.;25(1):98-106. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2009.05.002>

8. Neto J. A. M., Pinna B. R., Neto J. C., de Sá Pedroso J. E. Comparison between telelaryngoscopy and suspension laryngoscopy in the diagnosis of benign vocal fold lesions. Braz. J. Otorhinolaryngol. 2008. Nov. Dec.;74(6):869-875. [https://doi.org/10.1016/S1808-8694\(15\)30147-6](https://doi.org/10.1016/S1808-8694(15)30147-6)

9. Vasconcelos D., Gomes A. O. C., Araujo C. M. T. Vocal Fold Polyps: Literature Review. Int. Arch Otorhinolaryngol. 2019. Jan.;23(1):116-124. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1675391>

10 Woo S. H., Kim R. B., Choi S. H., Lee S. W., Won S. J. Prevalence of laryngeal disease in South Korea: data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey from 2008 to 2011. Yonsei Med J. 2014. Mar.;55(2):499- 507. <https://doi.org/10.3349/yjmj.2014.55.2.499>

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Иноятов Ш.Ш. Фиброз типигаги овоз бойламлари полипларининг тўқима даражасидаги ўзгаришлари ва патоморфологик жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 1150–1153. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712535>